

**RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING
MOLIYAVIY TAHLILI VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISHNING AHAMIYATI**

**ВАЖНОСТЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ**

**FINANCIAL ANALYSIS OF COMMERCIAL BANKS AND THE
IMPORTANCE OF THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE
CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY**

Faxriddinova Zarinabonu

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Annotatsiya: Bankning moliyaviy tahlili uning likvidligini va zamonaviy sharoitlarda ishlash qobiliyatini aniqlashga imkon beradi. Faoliyat ko‘rsatkichlari va amalga oshirilayotgan operatsiyalarni tahlil qilib, kredit muassasasi rahbariyati uzoq muddatli siyosatni belgilaydi, potensial va dolzarb tendensiyalarga asoslanib kelgusida rivojlanishni rejalashtiradi. Ushnu maqolada banklarning moliyaviy tahlili, ularning raqamli iqtisodiyot sharoitida olib borayotgan faoliyati natijalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: likvidlik, plastik karta, online banking, innovatsion texnologiyalar, mobil ilova, E-POS terminal.

Аннотация: Финансовый анализ банка позволяет определить его ликвидность и способность функционировать в современных условиях. Анализируя показатели деятельности и проводимые операции, руководство кредитной организации определяет долгосрочную политику, планирует дальнейшее развитие исходя из потенциальных и актуальных тенденций. В данной статье анализируется финансовый анализ банков, результаты их деятельности в условиях цифровой экономики.

Ключевие слова: ликвидность, пластиковая карта, онлайн банкинг, инновационные технологии, мобильное приложение, электронный POS-терминал.

Annotation: Financial analysis of the bank allows you to determine its liquidity and ability to work in modern conditions. Analyzing the performance of activities and the operations carried out, the management of the credit institution sets a long-term policy, plans for further development based on potential and current trends. The article Ushnu analyzes the financial analysis of banks, the results of their activities in the conditions of the digital economy.

Keywords: liquidity, plastic card, online banking, innovative technology, mobile app, e-POS terminal.

Kirish. Yuqori raqobat sharoitida o‘z xizmatlarini muvaffaqiyatli targ‘ib qilish banklar uchun ustuvor vazifaga aylanmoqda. Moliya institutining aniq marketing va mijozlar strategiyasining bir qismi sifatida yaratilgan har bir reklama xabari iste‘molchining tanloviga ta’sir qilishi va shu sababli foyda keltirishi mumkin. Oxirgi yillarda mamlakatimiz bank tizimida ko‘plab ijobiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlarning katta qismi bank tizimi xizmatlarining ommabopligi va qulayliklarini kengaytirish, aholini va iqtisodiyotni ko‘p yillar davomida qiynagan naqdsiz hisob-kitoblardagi muammolarni bartaraf etishga qaratilgan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-son “2020 – 2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-sentyabrdagi PQ-3270-sonli “Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori, 2019-yil 23-iyuldagi PQ-4400-sonli “Mikromoliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, 2018-yil 19-sentyabrdagi PF3945-sonli “Milliy to‘lov tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, 7-maydagi PF-3698-sonli “Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori va boshqa ushbu sohadagi normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga muayyan darajada xizmat qildi. Yuqorida chora-tadbirlar natijasida mamlakatimizda naqd pulsiz hisob-kitoblarni amalga oshirish, banklarning innovatsion mahsulotlarining kengayishi, aholi talablariga mos naqd pullarning iqtisodiyotda mavjudligi borasida rivojlanishlar kuzatildi. Tahlilimizning asosiy maqsadlaridan biri tijorat banklari tomonidan chiqarilayotgan plastik kartalar, o‘rnatilayotgan terminallar, bankomatlar va infokiosklarning samaradorligini baholashdan iboratdir.

Tahlil va natijalar.

Raqamli iqtisodiyot tushunchasi ilk bor 1990-yillarda Yaponiya inqirozi davrida yapon professori tomonidan qo‘llanilgan. 1995-yil Yevropada Don Tapskotning “Цифровая экономика: обещание и опасность в эпоху сетевой разведки” asari va 1995-yil Nikolas Negroponte (Masachusetts, AQSh) ning tadqiqot ishida qo‘llanilgan.¹

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_economy INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL SCIENCE AND INNOVATION SPECIAL ISSUE: "MODERN PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ENERGY SUPPLY OF DIGITAL TECHNOLOGY FACILITIES", MARCH 1, 2024 698

Raqamli platformalar dunyo iqtisodiyotida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bozor kapitallashuvi 100 mln AQSh dollaridan oshgan platforma kompaniyalarining umumiy qiymati 2017-yilda 7 trln dollardan oshiqroq baholandi, bu 2015-yilga nisbatan 67 % ga yuqori. Ba’zi global raqamli platformalar ma’lum sohalarda juda kuchli bozor pozitsiyalariga erishdilar. Masalan, Alphabet (Google) Internetda qidirish bozorining 90 % iga egadir. Facebook global ijtimoiy media bozorining uchdan ikki qismini tashkil qiladi va dunyo iqtisodiyotining 90 % idan ortig‘ida eng yaxshi ijtimoiy media platformasi hisoblanadi. Amazon dunyodagi onlayn chakana savdo faoliyatining qariyb 40 % ulushiga ega va uning Amazon Web Services global bulut infratuzilmasi xizmatlari bozorida ulushi ham shuncha ulushni tashkil etadi. Xitoyda WeChat (Tencentga tegishli) bir milliarddan ortiq faol foydalanuvchilarga ega va Alipay (Alibaba) bilan birgalikda uning to‘lov yechimi deyarli butun Xitoy bozorini mobil to‘lovlar uchun egallab oldi. Shu bilan birga, Alibaba Xitoy elektron tijorat bozorining qariyb 60 foiziga ega.

Dunyo bo‘ylab 26 % banklar foydalanadigan birinchi yondoshuv raqamli texnologiyalarni to‘liq raqamli transformatsiya sifatida emas, balki alohida loyiha sifatida tadbiiq qilishni ko‘zda tutadigan yondoshuvdir. Bu holda raqamli transformatsiya uzoq muddatli rejalashtirish asosida va ko‘plab loyihalarni amalga oshirgan holatda bosqichma-bosqich tadbiiq qilinadi. Ikkinchi yondoshuv raqamli iqtisodiyotning talablarini hisobga olgan holda yaratilgan kompaniya filialini tashkil qilish orqali amalga oshiriladi. Raqamli transformatsiya usuli ancha ommabop hisoblanadi va u qarib 42% banklar tomonidan ishlatiladi. Bu yondoshuvning afzalliklari uzoq muddatli davrda mijozlarning talablariga moslashganlik, tashkilot ichida turli yo‘nalishlar bo‘yicha ixtisoslashgan mutaxassislar ya’ni marketologlar, dasturchilar, information texnologiya mutaxassislari, analitiklar kabilarni o‘z ichiga olgan komandalar tashkil qilish hisoblanadi. Bular natijasida tashkiliy tuzilmaning yuqori darajadagi moslashuvchanligiga erishiladi hamda yangi faoliyat yo‘nalishlarini tezlashtirish imkoniyati yaratiladi.

Jahon tajribasiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, “Raqamli Qozog‘iston” davlat dasturini ko‘rishimiz mumkin. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, uni amalga oshirishdan jami iqtisodiy samaradorlik 2018-2019-yillarda 2 mlrd. AQSH dollaridan ko‘proqni tashkil etgan. Birgina shuning o‘zi ham axborot texnologiyalarini iqtisodiyotga joriy etish foydasiga salmoqli dalil bo‘la oladi. An’anaviy bank faoliyatining eng katta kamchiliklaridan biri hujjatlarning qog‘oz shaklda aylanishidir. Raqamli banklarda xizmat tezligiga va ortiqcha hujjat aylanishiga yo‘l qo‘ymaslik alohida ahamiyatlidir. Bundan tashqari, raqamli banklar foydalanuvchiga kommunal to‘lovlar, telefon uchun va kredit qarzdorliklarni so‘ndirish kabi muntazam to‘lovlar uchun avtomatik to‘lovlarni o‘rnatish imkonini beradi. Mijoz endi to‘lov sanalarini eslab qolish uchun harakat qilishi shart emas. Mijoz kelgusi va to‘lanmagan to‘lovlar haqida

ogohlantirishlarni tanlashi mumkin. Raqamli banking xizmatlarini chekka hududlarga kengaytirish har tomonlama rivojlanish sari qadam hisoblanadi. Qishloqning chekka hududlarida bank ofislarini ochish ko‘p xarajatlarni talab qiladi va bunda ham raqamli banklar faoliyatini yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiqdir. Raqamli bank orqali pul o‘tkazmalari qalbaki valyuta xavfini kamaytiradi.

Raqamli texnologiyalar iqtisodiyotning ko‘rinishi va tuzilmasini o‘zgartirib, odatdagi biznes modellarini o‘zgartiradi, yakka tartibdagi xo‘jalik yurituvchi subyektlar va butun mamlakat orasida raqobat va raqobatbardoshlikni oshiradi, bozorlar va imkoniyatlarning kengayishiga olib keladi. Raqamli iqtisodiyot sohasining rivojlanishi O‘zbekiston iqtisodiyotining yuksalishiga ko‘maklashadi, mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy hamda madaniy sohalarning o‘zgarishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Banklar har qanday mamlakat iqtisodiyotining muhim moliyaviy vositachisidir. Hozirgi davrda biz texnologiyalar qanday qilib ommaviy xizmat ko‘rsatish sohasini tubdan o‘zgartirayotganligining guvohi bo‘lib turibmiz.

2023-yilga kelib, O‘zbekiston bank tizimida 35 ta tijorat banki faoliyat olib bormoqda. Shulardan 11 ta bank davlat ulushi mavjud banklar bo‘lsa, 24 ta bank xususiy banklar yoki chet el kapitali ishtirokidagi banklar hisoblanadi. 2017-yildan boshlab, bank tizimida o‘tkazila boshlangan islohotlar natijasida ijobiy o‘zgarishlar kuzatila boshlandi. Ayni vaqtda, bank sohasida islohotlarni chuqurlashtirish va yillar davomida to‘plangan muammolarni bartaraf etish yuzasidan yangi vazifalar belgilandi. Ayniqsa oxirgi yillarda “mijoz bank uchun emas, bank mijoz uchun” tamoyili esa tijorat banklari faoliyatining bosh mezoniga aylanganini alohida ta‘kidlash lozim. Mobil ilovalar sonining ko‘payishi, QR-kod tizimining afzalliklari, eng asosiysi, aholida raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish bo‘yicha savodxonlikning yaxshilanib borishi bilan bank tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ko‘lami ortmoqda. Bu vaziyatda banklar faoliyatini nazorat qilish katta ahamiyat kasb etadi.

Aynan mana shu davrda raqamli texnologiyalardan birinchilardan bo‘lib foydalanayotgan bank sifatida Anorbankni ko‘rishimiz mumkin. Anorbank bilan siz barcha operatsiyalarni, kartalararo o‘tkazmalardan boshlab, kredit rasmiylashtirishgacha, onlayn tarzda amalga oshirishingiz mumkin; deyarli barcha operatsiyalar avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Aloqa-markazi xodimlari bu har qanday muammoni hal qila oladigan, sizga biznes va chakana savdo masalalari bo‘yicha maslahat beradigan va xizmat ko‘rsatadigan bank operatorlaridir va ular 24/7 xizmat ko‘rsatadilar. Barcha bank jarayonlari maxsus dasturiy ta‘minot yordamida amalga oshiriladi va nazorat qilinadi. Agar sizning tashrifingiz yoki imzoingiz kerak bo‘lsa, Anorbank mobil operatori sizning uyingizga yuboriladi. Va bu mijozlar uchun juda katta qulayliklarni yaratadi.

«ANOR BANK» aksiyadorlik jamiyati Fitch Ratings reyting agentligi tomonidan baholandi. 07/12/2023 holatiga ko‘ra emitentning chet el va milliy valyutadagi uzoq muddatli defolt reytingi (IDR) reyting turi bo‘yicha «B-» reyting berilgan. Prognoz:«Barqaror». “ANOR BANK” AJ aksiyadorlik kapitalining tarkibi to‘g‘risida ma‘lumot. 01.01.2024 sana holatiga ko‘ra “ANOR BANK” AJ Ustav kapitali 400 000 000 000 so‘m miqdorida shakllantirilgan. Bank aksiyadorlari 1 nafar jismoniy va 1 nafar yuridik shaxsdir. Bank faoliyatini tashkil etishning asosiy me‘yoriy hujjatlaridan bo‘lib universal shartnoma hisoblanadi. Jismoniy va yuridik shaxslar uchun alohida Universal shartnoma tuzilgan bo‘lib, uning eng oxirgi varianti 01.07.2023 sanada tasdiqlangan. Universal shartnomada bank xizmatlari bo‘yicha to‘liq ma‘lumotlar berib o‘tilgan. Bank va mijozlar o‘rtasidagi munosabatlar, ularning huquq va majburiyatlari bayon qilingan.

Raqamli inqilob bizning hayotimiz va jamiyatlarimizni misli ko‘rilmagan darajada o‘zgartirib, ulkan imkoniyatlar bilan bir qatorda ko‘plab qulayliklarni yaratib bermoqda. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish hamda moliyaviy munosabatlarda ilg‘or texnologiyalarni qo‘llash AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya kabi yetakchi mamlakatlar uchun ustuvor yo‘nalishlardan hisoblanadi. So‘nggi yillarda iqtisodiyot va ijtimoiy soha faoliyatida rivojlanishning yangi to‘lqini raqamli texnologiyalarning yangi avlodi, ya‘ni sun‘iy ong, robototexnika, simsiz aloqa texnologiyalari yordamida ro‘y bermoqda. Yangi texnologiyalar barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishga katta hissa qo‘shishi mumkin, ammo biz kutilgan ijobiy natijalarni ololmasligimiz mumkin. Agar biz raqamli texnologiyalarning to‘liq ijtimoiy va iqtisodiy potensialiga erishmoqchi bo‘lsak, kutilmagan oqibatlarga yo‘l qo‘ymagan holda davlatlar o‘rtasidagi hamkorlikni zudlik bilan rivojlantirish zarur. Mamlakatimizda ham ushbu sohani rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratila boshlandi. Davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoev 2018-yil 28-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida 2030 -yilgacha “Raqamli O‘zbekiston – 2030” dasturini amalga oshirishni taklif etdi.²

Mamlakatimiz bank tizimi tomonidan muomalaga chiqarilgan plastik kartalar soni 2018-yil 1-yanvar holatiga 19 mln donadan ko‘proqni tashkil etgan bo‘lsa, 2023-yil 1-yanvar holatiga bu ko‘rsatkich 34 mln donadan ham oshgan. Bir dona plastik karta orqali amalga oshirilgan o‘rtacha to‘lov miqdorining real ko‘rsatkichiga keladigan bo‘lsak, 2018-yil 1-yanvar holatiga bu ko‘rsatkich 2,76 mln.so‘mni tashkil qilgan. Keyingi yilda bu ko‘rsatkich 3,15 mln.so‘mni tashkil qilgan bo‘lsada, ammo 2019-2021 yillarda bu ko‘rsatkich pasayib ketgan. Faqatgina 2022-yilga kelib bir dona plastik karta orqali amalga oshirilgan o‘rtacha to‘lovning real miqdori 2017-yilgi holatga qaytgan, ya‘ni bir dona plastik karta orqali amalga oshirilgan o‘rtacha to‘lovning real miqdori 2,88 mln.so‘mni tashkil qilgan. Bu bilan aytishimiz

²<http://xs.uz/uzkr/post/davlatimiz-rahbari-2030-jilgacha-raqamli-ozbekiston-2030-dasturini-amalga-oshtirishnitaklif-etdi>

mumkinki, 2019-2021 yillarda aholining yalpi talabi real ko'rsatkichda pasaygan va bu davrdagi pandemiyaning ham ta'siri sezilarli bo'lgan. Shuningdek, statistik ma'lumotlardan ko'rinadiki, mamlakatimizda bir dona plastik karta orqali amalga oshirilgan o'rtacha to'lovning real miqdorini o'zgarish trendi o'zgarishsiz holatida.

1-rasm. Katta banklar misolida muomaladagi bir dona plastik karta orqali amalga oshirilgan o'rtacha to'lov miqdori (mln.so'm, realda)³

Endigi tahlilda umumiy bank tizimi bilan qiyoslash uchun katta banklardagi, xususan O'zmilliybank AJ va O'zsanoatqurilishbank ATBdagi holatlarni hamda umumiy bank tizimi bilan tanlangan kichik banklardagi, ya'ni XAB Trastbank hamda ATB Turonbanklardagi holatlarning qiyosiy tahlilini olib boramiz. Tahlil natijalariga ko'ra, O'zmilliybank AJ tomonidan chiqarilgan bir dona plastik kartadan amalga oshirilgan o'rtacha to'lovning real miqdori 2018-yil 1-yanvar holatiga 1,42 mln.so'mni tashkil qilgan va bu ko'rsatkich o'sha davrdagi umumiy bank tizimidagi ko'rsatkichdan deyarli ikki barobarga kam bo'lgan. 2019-yil 1-yanvar holatiga bu ko'rsatkich O'zmilliybank AJda sezilarli oshgan bo'lsada, ammo keyingi uch yilda bir dona plastik karta orqali amalga oshirilgan o'rtacha to'lovning real miqdori keskin kamayib ketgan. Ammo 2023-yil 1-yanvar holatiga kelib O'zmilliybank AJ tomonidan chiqarilgan bir dona plastik kartadan amalga oshirilgan o'rtacha to'lovning real miqdori 1,98 mln.so'mga yetgan va bu 2017-yilgi holatdan ancha yuqori bo'lgan.⁴

Aloqabankda 2023-yil IV chorak davomida 27 777 ta shubhali operatsiya, shuningdek aniqlangan gumonli operatsiyalardan 3 583 tasi shubhali deb topildi. Jami 24 194 ta shubhali operatsiyalar avtomatlashtirilgan kompleksi orqali maxsus vakolatli davlat organiga yuborildi. 2023-yil IV chorak davomida bankning tarkibiy

³ "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.848 (SJIF) January 2023 / Volume 4 Issue 1 www.openscience.uz / ISSN 2181-0842 925

⁴ <http://xs.uz/uzkr/post/davlatimiz-rahbari-2030-jilgacha-raqamli-ozbekiston-2030-dasturini-amalga-oshirishnitaklif-etdi>

bo‘linmalari tomonidan ishlab chiqilgan barcha yangi xizmat va mahsulotlar ichki nazorat qoidalariga muvofiqlashtirilib amaliyotga tatbiq etildi.⁵

2-rasm. E-POS terminallar tahlili⁶

Moliyaviy tahlil va kreditlash jarayoni chambarchas bog‘liq bo‘lib, ular bir-birini to‘ldiruvchi va ta‘minlovchi ahamiyat kasb etadi. Moliyaviy tahlil banklarning kreditlash siyosatini shakllantirish va kredit riskini boshqarishda muhim rol o‘ynaydi.

Mijozlarni kreditlash banklarning asosiy faoliyat yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Kredit resurslarini muvaffaqiyatli tarzda taqsimlash uchun banklar mijozlarning moliyaviy holatini atroflicha tahlil qilishlari lozim. Bunday moliyaviy tahlil kreditlash jarayonining ajralmas qismi bo‘lib, u mijozning kredit qobiliyatini baholash, kredit riskini to‘g‘ri aniqlash hamda kreditlash shartlarini belgilashga xizmat qiladi. Moliyaviy tahlil bankka mijozning moliyaviy barqarorligi, pul oqimlari, daromadlilik darajasi va qarzdorlik holatini batafsil o‘rganish imkonini beradi. Shu asosda bank mijozning to‘lovga qodirligi va kreditni o‘z vaqtida qaytara olish qobiliyatini aniq baholaydi. Moliyaviy tahlil orqali banklar mijozlar faoliyatidagi moliyaviy risklar va xavf omillarini ham aniqlaydi.

Shuningdek, moliyaviy tahlil bank uchun mijozning kreditdagi garovini qanchalik darajada ishonchli ekanligini baholash vositasi ham hisoblanadi. Tahlil natijalariga ko‘ra bank kredit shartlari, garovga qo‘yilgan mol-mulklarning bahosi va foiz stavkasini belgilaydi. Demak, moliyaviy tahlil banklarning kreditlash jarayonida markaziy rol o‘ynaydi. U sonli ko‘rsatkichlar va raqamlar shaklida aks etiladigan moliyaviy ma‘lumotlardan keng foydalangan holda mijozlarning kredit qobiliyatini baholash, haqiqiy kredit riskini aniqlash va maqbul kreditlash shartlarini ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, moliyaviy tahlil va mijozlarni kreditlash o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik banklarning samarali faoliyat yuritishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

⁵ Aloqabank 2023-yil uchun yillik hisoboti

⁶ Aloqabank 2023-yil uchun yillik hisoboti

Moliyaviy tahlil usullarini takomillashtirish, mijozlarni kreditlash jarayonini yanada soddalashtirish orqali bank tizimida moliyaviy xizmatlar sifatini yaxshilash, ularni raqobatbardosh qilish imkoniyatlari yanada kengayadi.

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasi bank tizimining ba’zi moliyaviy barqarorlik ko‘rsatkichlari o‘zgarishi⁷

№	Ko‘rsatkichlar	2019 yil	2020 yil	2021 yil	2022 yil
1.	Asosiy kapital etarlilik darajasi	16,19%	13,83%	13,66%	18,8%
2.	Birinchi darajali kapital etarliligi	14,98%	12,26%	12,4%	17,3%
3.	Aktivlar sifati	0,94%	0,69%	0,29%	0,45%
4.	ROA	1,70%	1,69%	2,02%	1,76%
5.	ROE	13,86%	14,35%	12,6%	10,8%
6.	Joriy likvidlilik darajasi	67,13%	67,12%	66,73%	87,7%

Yuqorida keltirilgan jadvalda O‘zbekiston Respublikasi bank tizimi moliyaviy barqarorlik ko‘rsatkichlarining 3 yil davomida o‘zgarish tendensiyasi keltirilgan. Mamlakatimiz bank tizimi kapitali yetarlilik darajasini baholash Bazel standarti tavsiyalari asosida ishlab chiqilgan. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan qo‘yilgan talabga muvofiq asosiy kapitalning eng past darajasi 2016-yil 1-yanvargacha 10 %, birinchi darajali kapitalning eng past darajasi esa 5 % qilib belgilangan edi. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Bazel qo‘mitasining yangi talablarini qabul qildi va unga muvofiq 2021-yil 1-yanvardan asosiy kapitalning eng past darajasi 11,5 %, 2023-yil 1-yanvardan 14,5 % yetkazish belgilandi. Shu bilan birga, 2021-yil 1-yanvardan birinchi darajali kapitalning eng past darajasi esa 7,5% bo‘lishi tasdiqlandi. Tahlillarimiz ko‘rsatdiki, tijorat banklari asosiy kapitalining yetarlilik darajasida kamayish tendensiyasi kuzatilgan. 2019-yilda 16,19 %, 2020-yilda 13,83 %, 2021-yilda 13,83 %. Birinchi darajali kapitalning yetarlilik darajasi 2020-yilda 2019-yilga nisbatan 2,7 % ga kamaygan bo‘lsa, 2021-yilda bu ko‘rsatkich 0,2 % ga o‘sgan. Shu bilan birga tijorat banklarining muammoli kreditlari hajmi kamayishi aktivlar sifati yaxshilanishiga olib kelgan. Xususan, o‘rganilgan davr mobaynida, umumiy kreditlar hajmida tijorat banklarinig uzoq muddatli muammoli kreditlari ulushi 2020-yilda 0,94 %, 2021-yilda 0,69 % va 2022-yilda 0,29 % ni tashkil qildi. 2022-yilda tijorat banklari aktivlari va aksiyalarining daromadlilik darajasi kamaygan. 2021-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra, ROA 1,76% tashkil qilgan bo‘lsa, ROE 10,8% ga kamaygan⁸.

Global iqtisodiyotni raqamli transformatsiya qilish jarayoni moliyaviy bozorlar va tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozoridagi faoliyatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, qimmatli qog‘ozlar bozori rivojlanishi hamda raqamli iqtisodiyotning keng ko‘lamli joriy etilishi natijasida tijorat banklarining bu

⁷ <https://jsrt.innovascience.uz/index.php/jsrt/article/download/199/172/181>

⁸ <https://jsrt.innovascience.uz/index.php/jsrt/article/download/199/172/181>

bozordagi roli va ularning moliyaviy vositachilik imkoniyatlari yanada kengaymoqda. Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozoridagi ishtiroki ham banklarning o‘z ichki operatsiyalarini raqamlashtirish, hamda bozordagi qimmatli qog‘ozlar bilan bog‘liq xizmatlarni yanada samarali amalga oshirish imkonini beradi.

Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozoridagi faoliyati moliyaviy tizimning muhim tarkibiy qismini tashkil etadi. Ular qimmatli qog‘ozlar bilan bog‘liq operatsiyalar orqali o‘zlarining kapital bazasini kengaytirish, likvidlikni boshqarish va investitsiya portfellarini diversifikatsiya qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Biroq, bu jarayonda bir qator muammolar mavjud bo‘lib, ular banklarning samarali faoliyat olib borishiga to‘sqinlik qilishi mumkin. Birinchidan, banklarning qimmatli qog‘ozlar bozoridagi faoliyatini tartibga solish uchun davlat va xalqaro miqyosda ko‘plab qonunlar va qoidalar mavjud. Bu tartibga soluvchi muammolar banklar uchun ikki tomonlama qiyinchilik tug‘diradi: bir tomondan, qoidalar banklarning erkin operatsiyalarini cheklashi va bozor o‘zgarishlariga tezkor javob berish qobiliyatini susaytirishi mumkin. Ikkinchi tomondan esa, tartibga solish jarayonida qoidabuzarliklar uchun moliyaviy sanksiyalar va jazo choralarining qo‘llanishi risklarni oshiradi. Shuningdek, qimmatli qog‘ozlar bozorida faoliyat yurituvchi banklar kiberxavfsizlik masalalariga ham alohida e‘tibor qaratishi kerak. Zamonaviy raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi bilan bog‘liq holda, banklar qimmatli qog‘ozlar bilan bog‘liq raqamli operatsiyalarda yuqori darajadagi xavfsizlikni ta‘minlashi lozim. So‘nggi yillarni sarhisob qilsak, iqtisodiyotni rivojlantirishda ilg‘or texnologiyalar va innovatsiyalarning ahamiyati oshib bormoqda. Eng yangi texnologiyalar ishlab chiqarish va biznes jarayonlarining samaradorligini oshirishi mumkin. Eng yangi texnologiyalar inson faoliyatining barcha yangi sohalari va sohalariga kirib borishi bilan bir qatorda, an‘anaviy yondashuvlar va ish uslublari o‘zgaradi.

Bank sohasi bu iqtisodiyotning yangi texnologiyalar juda keng qo‘llanadigan sohasidan biri hisoblanadi. Oxirgi vaqtlarda yangi kompyuter texnologiyalari, kredit kartalari va pul-moliya bozorida muhim innovatsiyalarni joriy etish davri bo‘ldi. Tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, banklar ijtimoiy tarmoqlarga, mobil internetga va hattoki, onlayn o‘yinlar e‘tiborini tortadigan yangi reklama kanallarini juda faollik bilan rivojlantirib bormoqda. Aksariyat global banklar raqamli yoki mobil shaklga o‘tishni qo‘llab-quvvatlamoqda. Bugungi kunga kelib banklar mijozlarining salmoqli qismini online dunyoga to‘laqonli moslashgan va busiz hayotini tasavvur qilolmaydigan yosh avlod tashkil etadi. Shunisi qiziqki, dunyo aholisining 90 % ini 30 yoshgacha bo‘lganlar tashkil etishini hisobga olsak, bank xizmatlarini raqamlashtirish banklar uchun hayotiy zaruratga aylanib bormoqda.

Banklarning aksariyati global tarmoqda o‘z saytlariga ega, lekin ular asosan reklama va axborot berish maqsadlarida foydalaniladi. Ayrim banklar qimmatli qog‘ozlar xarid qilish va sotishga talabnomalar berish imkonini beradigan dasturiy mahsulot xarid qildi, internet orqali bank hisob raqamlarini boshqarish tizimi – uy bankingini ishlab chiqdilar. Bu tizim valyutani konvertasiya qilish, kommunal xizmatlar uchun pul to‘lash, pul o‘tkazmalarini uydan turib o‘tkazishga imkon beradi.

Virtual bank xizmatlari bir onda bajariladigan va kamxarjliligi bilan an’anaviy banklardan alohida ajralib turadi. 24/7 formatda faoliyat olib boradigan raqamli banklar mijozlar potensialining kattagina qismini egallagan desak, also adashmagan bo‘lamiz. 2000-yillarda online banking e-savdoda namoyon bo‘la boshladi. Osiyodagi dastlabki litsenziyalangan raqamli banklar Xitoy, Singapur, Janubiy Koreya, Yaponiya, Tayvan va Gong Kongda joriy etilgandir. Prezidentning - O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banking faoliyatini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risidagi Farmoni imzolangan, bank tizimiga chakana bank xizmatlariga ixtisoslashgan —raqamli banklar va bank bo‘linmalarini tashkil etish hamda innovatsion bank texnologiyalaridan foydalangan holda mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini yanada kengaytirish vazifasi yuklatilgan.⁹

Shundan kelib chiqib, Respublikamizda 2020-yilda Anorbank va TBC banklar dastlabki raqamli banklar sifatida ro‘yxatdan o‘tkazilgan. Anorbank va —TBC banklar o‘z mijozlariga mobil ilovalar yoki statsionar kompyuterlar orqali to‘liq raqamli xizmatni taqdim etmoqda. Bu shundan dalolat beradiki, raqamli bank mijozlari 24/7 tizimida bank xizmatlaridan foydalanishi mumkin. Ya’ni bunda, raqamli bank tizimida mijozga mobil dasturi, mobil dasturga asosan esa yuqori texnologiyali IT-infratuzilma bilan ta’minlangan bank operatsiyalarining yuqori moslashuvchanligi taqdim etiladi.¹⁰

Xulosa. O‘zbekistonda davlat ishtirokidagi banklar anchani tashkil etadi. Shuning uchun ularni raqamlashtirish mamlakat YAIM o‘shishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Davlat banklarining raqamli transformatsiyasi O‘zbekistonda iqtisodiy o‘shishning muhim drayverlaridan biri bo‘la oladi. Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarining transformatsiya jarayoni va raqamli bank tizimida ishlashga o‘tishi bu – yangi axborot texnologiyalarini rivojlanishi hamda butun dunyo raqamlashtirish poygasiga munosib javob hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, balki ortiqcha xarajatlarni ham birdek kamaytiradi. Boshqacha qilib aytganda, raqamli moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish mamlakat bank-moliya tizimi ravnaqining muhim yo‘nalishi bo‘lib xizmat qiladi.

⁹ PF-5296-O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banking faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. 09.01.2018

¹⁰ Depozit.uz —O‘zbekistondagi raqamli banklar va ularning istiqbollari 26-iyul 2021-yil

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining «To‘lovlar va to‘lov tizimlari to‘g‘risida»gi Qonuni. O‘RQ578-son 01.11.2019. <https://www.lex.uz>.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoniga “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” <https://www.lex.uz>
4. Shavkat Mirziyoyevning “2020–2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida” gi farmoni. 2020-yil 12-may
5. PF–5296 O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. 09.01.2018
6. Vahobov A.V., Malikov T.S. “Moliya” Darslik.–T.:“Sharq” nashriyoti, 2010.
7. Xodiyev B.Y., Shodmonov Sh.Sh. “Iqtisodiyot nazariyasi” Toshkent, 2017.
8. O.M.Abdullayev, A.A.Fattaxov, K.Axmedov “Raqamli iqtisodiyot”, Toshkent, 2018.
9. R.H.Ayupov “Raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratda yangi texnologiyalar”, O‘quv qo‘llanma, 2020
10. Toshkent «Iqtisod-Moliya» 2013, ISBN 978-9943-13-399
11. M.M. Raximov N.N. Kalandarova, Moliyaviy tahlil, Toshkent “Iqtisod-Moliya”2019, ISBN 978-9943-13-798-1
12. Абдувахобов Шахзод Холмўмин уғли, Possibilities of Increasing the Activity of Banks in the Securities Market, Journal of Advanced Research and Scientific Progress (JARSP), Volume 02 Issue: 03/2023 ISSN: 2751-7551 (159-162)
13. Абдувахобов Шахзод Холмўмин уғли, Analysis of Existing Management Mechanisms and Assessment Methods of The Bank’s General Financial Risk, Journal of Intellectual Property and Human Rights, Volume:02 Issue: 05/ May-2023, ISSN:2720-6882 (227-231)
14. Абдувахобов Шахзод Холмўмин уғли, Improverment of Investment Activities in the Service Sector, Journal of Innovative Studies of Engineering Science (JISES), Volume:02 Issue:03/2023 (53-58)
15. www.iupr.ru - "Экономика и социум"
16. deposit.uz
17. stat.uz